

ISSN (o): 3030-3362

N^o 4(13)

IV. 2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

[@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

KITOBLARNI SOTISH UCHUN MOBIL PLATFORMA YARATISH

Mirzayeva Dilnoza Ulug'bek qizi

Andijon Mashinasozlik Insituti stajo'r o'qituvchisi

Usmoniy Zarnigor Marifjon qizi

Andijon Mashinasozlik Insituti Axborot tizimlari va texnologiyalari talabasi.

Annotatsiya: Raqamli asrda kitob savdosi dunyosi o'zgaruvchan o'zgarishlarni boshdan kechirmoqda, mobil platformalar kitobxonlarni sevimli nomlari bilan bog'lashda asosiy o'yinchilar sifatida paydo bo'lmoqda. Ushbu maqola kitoblar savdosiga bag'ishlangan mobil platforma yaratishning nozik tomonlari va imkoniyatlarini o'rganadi, foydalanuvchi tajribasi, kontentni tanlash, texnologik integratsiya va bozorga moslashishning ahamiyatini yoritadi.

Kalit so'zlar: Mobil platforma, mobil kitoblar, smartfonlar, imkoniyatlar, electron kitoblar, kataklar, foydalanuvchilar

CREATING A MOBILE PLATFORM FOR SELLING BOOKS

Mirzayeva Dilnoza Ulugbek kizi

Andijan Machine Building Institute, Intern teacher

Osmani Zarnigor Marifjon kizi

Andijan Machine Building Institute, Student of Department of Information Systems and Technologies

Abstract: In the digital age, the world of bookselling is undergoing transformative changes, with mobile platforms emerging as key players in connecting readers with their favorite titles. This article explores the ins and outs of creating a mobile bookselling platform, highlighting the importance of user experience, content selection, technology integration, and market fit.

Keywords: Mobile platform, mobile books, smartphones, opportunities, electronic books, catalogs, users

Mobil kitob sotish platformasini yaratish foydalanuvchilarga o'z smartfon yoki planshetlarida kitob sotib olish va o'qish imkonini beruvchi dasturdir. U kitoblarni qidirish, sharhlarni ko'rish, kitoblarni sotib olish va kitoblarni oflayn

o'qish kabi xususiyatlarni o'z ichiga olishi vas hu bilan birga foydalanuvchilar uchun qulaylik, savdo hajmini oshirish va marketingni yaxshilashga yordam beradi. Shuni ham qo'shimcha qilsak bo'ladi ya'ni mobil kitob sotish platformasidan pul ishlashning bir qancha usullari mavjud, jumladan: kitob savdosi, obunalar va reklama. Kitoblarni sotish - pul ishlashning eng keng tarqalgan usuli, ammo obuna va reklama ham foydali bo'lishi mumkin.

Mobil kitob bozorini tushunish:

Smartfonlar va planshetlarning ko'tarilishi odamlarning kontent, jumladan, kitoblarni iste'mol qilish usullarini inqilob qildi. Mobil platformalar qulaylik, foydalanish imkoniyati va portativlikni taklif etadi, bu ularni kitob savdosi uchun ideal vositaga aylantiradi. Muvaffaqiyatli mobil platformani yaratish uchun mobil kitob bozori dinamikasini, jumladan, foydalanuvchilarning afzalliklarini, o'qish odatlarini va sotib olish xatti-harakatlarini tushunish juda muhimdir.

Foydalanuvchiga asoslangan dizayn va tajriba:

Mobil kitob platformasining muvaffaqiyati uning foydalanuvchiga yo'naltirilgan dizayni va tajribasiga bog'liq. Intuitiv navigatsiya, uzluksiz kezish va moslashtirilgan tavsiyalar foydalanuvchi ishtiroki va qoniqishini oshiradigan muhim xususiyatlardir. Foydalanuvchilarning fikr-mulohazalarini birlashtirish va foydalanish imkoniyatlarini sinovdan o'tkazish platforma dizaynini yaxshilash va foydalanuvchi tajribasini optimallashtirishda bebahodir.

Kompleks tarkibni boshqarish:

Turli va keng qamrovli kitoblar katalogi har qanday muvaffaqiyatli kitob platformasining asosidir. Turli janrlar, mualliflar va tillar bo'yicha yuqori sifatli kontentni tanlash foydalanuvchilarga ularning qiziqishlari va afzalliklariga mos keladigan keng sarlavhalardan foydalanish imkoniyatini ta'minlaydi. Noshirlar, mualliflar va distribyutorlar bilan litsenziya shartnomalari va huquqlarini ta'minlash uchun hamkorlik qilish mustahkam kitob katalogini yaratish uchun juda muhimdir.

Texnologik integratsiya va innovatsiyalar:

Raqobatbardosh mobil kitob platformasini yaratish uchun ilg'or texnologiyalardan foydalanish zarur. EPUB va PDF kabi elektron kitob formatlari, shuningdek audiokitob formatlari bilan integratsiya platforma takliflarini kengaytiradi va foydalanuvchi tanlovini kengaytiradi. Oflayn o'qish,

xatcho'plar qo'yish, izohlar va qurilmalarda sinxronlash kabi xususiyatlar o'qish tajribasini boyitadi va platformani raqobatchilardan ajratib turadi.

Uzluksiz to'lov va tranzaksiyalarni boshqarish:

Mobil platformada kitob xaridlarini osonlashtirish uchun silliq va xavfsiz to'lov jarayoni juda muhim. Xavfsiz to'lov shlyuzlarini integratsiyalash, bir nechta valyuta va to'lov usullarini qo'llab-quvvatlash va ishonchli tranzaksiyalarni boshqarish tizimlarini joriy etish foydalanuvchilarda ishonchni uyg'otadi va takroriy xaridlarni rag'batlantiradi. Ma'lumotlar xavfsizligini birinchi o'ringa qo'yish va sanoat standartlariga rioya qilish foydalanuvchi ma'lumotlarini himoya qilish uchun muhim ahamiyatga ega.

Jamiyat ishtiroki va ijtimoiy integratsiya:

Jamiyat va ijtimoiy o'zaro ta'sir tuyg'usini rivojlantirish foydalanuvchilarning faolligi va sodiqligini oshiradi. Foydalanuvchilar sharhlari, reytinglari, kitob klublari va muhokama forumlari kabi ijtimoiy xususiyatlarni birlashtirish o'quvchilar o'rtasidagi o'zaro aloqani rag'batlantiradi, platforma atrofida jonli va faol hamjamiyatni rivojlantiradi. Ijtimoiy media integratsiyasi foydalanuvchilarga o'zlarining sevimli kitoblari, tavsiyalari va o'qish tajribalarini baham ko'rish imkonini beradi, platformaning qamrovi va ko'rinishini kengaytiradi.

Uzluksiz takomillashtirish uchun tahlillar va tushunchalar:

Foydalanuvchilarning xatti-harakatlari, afzalliklari va tendentsiyalarini kuzatish va tahlil qilish platformaning ishlashi va kontent takliflarini optimallashtirish uchun qimmatli tushunchalarni beradi. Foydalanuvchilar ishtiroki, konversiya stavkalari va saqlanish kabi asosiy ko'rsatkichlarni kuzatish uchun tahlil vositalaridan foydalanish ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish va doimiy takomillashtirish imkonini beradi. Foydalanuvchilarning fikr-mulohazalari va tahliliy ma'lumotlarga asoslangan takroriy yangilanishlar va yaxshilanishlar platforma doimiy ravishda rivojlanib borayotgan kitob bozorida dolzarb va raqobatbardosh bo'lib qolishini ta'minlaydi.

Xulosa:

Kitoblar savdosi uchun mobil platforma yaratish kitob savdosida inqilob qilish va kitobxonlarni o'zlarining sevimli nomlari bilan qulay va qiziqarli tarzda bog'lash uchun ko'plab imkoniyatlarni taqdim etadi. Dasturchilar va manfaatdor

tomonlar foydalanuvchi tajribasi, kontentni tanlash, texnologik innovatsiyalar va hamjamiyat ishtirokiga ustuvor ahamiyat berib, nafaqat kitobxonlarning ehtiyojlari va umidlariga javob beradigan, balki raqobatbardosh kitob bozorida o'sish va muvaffaqiyatga olib keladigan mobil platformani yaratishi mumkin. Texnologiya taraqqiyotda davom etar ekan va iste'molchilarning xohish-istaklari rivojlanib borar ekan, mobil kitob platformasining yaratilishi o'qish tajribasini innovatsiyalar, kengaytirish va boyitish uchun cheksiz imkoniyatlarni taqdim etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari izohli lug'ati, 2004 yil.
2. Anderson, T., & Dron, J. (2021). Three Generations of Distance Education Pedagogy. *The International Review of Research in Open and Distributed Learning*, 12(3), 80-97.
3. S.S.G'ulomov, B.A.Begalov. *Informatika va axborot texnologiyalari*. Toshkent – 2010. "Fan". 478-480 b.
4. Hedstrom, Margaret (1997-05-01). "Raqamli saqlash: raqamli kutubxonalar uchun vaqt bombasi"
5. Kizilcec, R. F., & Halawa, S. A. (2021). Attrition and Achievement Gaps in Online Learning. *Proceedings of the Second (2015) ACM Conference on*

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 04. | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 04. | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 04. | 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMlarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 04. 2024	Vol. 02. Iss. 04. 2024	Том 02. Вып. 04. 2024

Научно-методический журнал “ Исследования и внедрение ”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 04. | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 04. | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 04. | 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.